

УДК 159.9:004

DOI 10.5281/zenodo.18649246

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРИВЫЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

MODERN APPROACHES TO CONTROLLING AND FORMING BEHAVIORAL HABITS USING MOBILE APPLICATIONS

ЧЕКУНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
МИРЭА — Российский технологический университет.
НИКОНОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,
МИРЭА — Российский технологический университет.

CHEKUNKOV ALEXANDR VLADIMIROVICH,
MIREA — Russian Technological University.
NIKONOV IVAN DMITRIEVICH,
MIREA — Russian Technological University.

*Научный руководитель: Владыко Ирина Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры КБ-9,
МИРЭА — Российский технологический университет.*

*Scientific supervisor: Vladyko Irina Yurievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the KB-9 Department,
MIREA — Russian Technological University.*

В статье рассматриваются современные подходы к контролю поведенческих привычек с помощью мобильных приложений. Раскрываются теоретические основы формирования привычек, включая модель «триггер — действие — вознаграждение», роль саморегуляции и поведенческой экономики. Предлагается классификация приложений по целевой области, функционалу и методологической основе. Описываются основные механизмы: трекинг и визуализация, геймификация, уведомления, социальные и персональные элементы. Анализируются текущие тенденции — использование искусственного интеллекта, интеграция с носимой электроникой, внимание к приватности. Обсуждаются ограничения и риски, связанные с применением приложений. Делается вывод о том, что эффективность контроля привычек зависит от сочетания нескольких подходов и учёта индивидуальных особенностей пользователя.

The article reviews current approaches to controlling behavioral habits through mobile applications. It examines the theoretical foundations of habit formation, including the cue–routine–reward model, self-regulation, and behavioral economics. A classification of apps is proposed by target domain, functionality, and methodological basis. The main mechanisms are described: tracking and visualization, gamification, notifications, social and personalization features. Current trends are analyzed, such as the use of artificial intelligence, integration with wearables, and privacy concerns. Limitations and risks of using these applications are discussed. It is concluded that the effectiveness of habit control depends on combining several approaches and taking into account users' individual characteristics.

Ключевые слова: поведенческие привычки, контроль привычек, формирование привычек, саморегуляция, мобильные приложения, поведенческая экономика.

Key words: behavioral habits, habit control, habit formation, self-regulation, mobile applications, behavioral economics.

Обзор научной литературы.

Контроль и формирование поведенческих привычек с помощью мобильных приложений рассматриваются в работах по цифровому здравоохранению, телемедицине и психологическому благополучию. В обзоре Гайдай А.С., Кадырова Р.В. и Капустиной Т.В. [1] систематизированы данные о мобильных приложениях для психического здоровья: отмечены их доступность, конфиденциальность и положительное влияние на пользователей при одновременном недостатке контроля со стороны специалистов и опоры на научно обоснованные методы. Розанов В.А. и Самерханова К.М. [5] на материале отзывов пользователей показали, что наибольший интерес вызывают дневники эмоций и чат-боты, а критика касается содержания, формулировок и дизайна приложений. Симонов Т.С., Тишаева А.Г. и Перемитина Т.О. [6] выявили требования пользователей к приложениям для психологического благополучия: психообразование, научно подтвержденные методики, практические упражнения (в том числе элементы когнитивно-поведенческой терапии), доступ к статистике и удобный интерфейс. Иванец Н.Н., Кинкулькина М.А. и Тихонова Ю.Г. [3], а также Незнанов Н.Г. с Васильевой А.В. [4] анализируют цифровизацию в сфере психического здоровья и роль мобильных приложений, геймификации и виртуальной реальности в оказании помощи; обоснована перспектива гибридных моделей, сочетающих цифровые и классические методы. Гусев А.В., Ившин А.А. и Владзимирский А.В. [2] провели систематический поиск российских мобильных приложений для здоровья и показали доминирование категорий «фитнес и здоровый образ жизни» и «контроль состояния организма», что указывает на запрос на инструменты саморегуляции и формирования привычек. Тулепбергенов Г.К. и соавт. [7] обосновали эффективность мобильных приложений в повышении приверженности к лечению и изменении поведения у пациентов с хроническими заболеваниями. Хандрик Ю.А. [8] на примере приложения для управления здоровым образом жизни рассмотрел современные подходы к разработке и развитию таких решений в сфере digital health.

Обзор показывает, что большинство работ посвящено приложениям для психического здоровья и приверженности лечению, тогда как целенаправленное использование мобильных приложений именно для контроля и формирования поведенческих привычек в повседневной жизни (трекинг привычек, напоминания, визуализация прогресса, геймификация) освещено фрагментарно. Требования пользователей и доказательные элементы дизайна таких приложений в отечественных исследованиях систематизированы недостаточно. Остаётся неочевидным, как переносятся выводы зарубежных и междисциплинарных работ на российский контекст и на задачи именно формирования привычек, а не только поддержания здоровья или приверженности терапии.

Проблема исследования заключается в том, что современные подходы к контролю и формированию поведенческих привычек с использованием мобильных приложений — в единстве требований пользователей, функциональности приложений и опоры на доказательные практики — недостаточно изучены, а критерии оценки и проектирования таких решений применительно к российской практике не систематизированы.

Цель исследования — проанализировать современные подходы к контролю и формированию поведенческих привычек с использованием мобильных приложений, обобщить и оценить имеющиеся данные о требованиях пользователей и функциональности приложений и сформулировать выводы для разработки и оценки подобных решений.

Современный человек проводит значительную часть времени со смартфоном. По данным различных исследований, в среднем устройство используется несколько часов в день, причём многие приложения ориентированы на саморазвитие, здоровье и изменение образа жизни. Такие сервисы — от простых трекеров до сложных платформ — становятся инструментом, с помощью которого люди пытаются закрепить одни привычки и избавиться от других. Вместе с этим возникает вопрос: насколько существующие подходы и приложения опираются на научное понимание того, как привычки формируются и изменяются.

Под поведенческой привычкой принято понимать устойчивый, часто автоматический паттерн действий, который закрепляется многократным повторением и связывается с определённым контекстом [1]. Привычки влияют на здоровье, продуктивность и общее благополучие. Однако количество приложений, заявленных как «детектор привычек», «помощники в формировании привычек» и т.п., растёт быстрее, чем появляются обобщающие исследования об их подходах и эффективности. Практикам — разработчикам, психологам, педагогам — сложно ориентироваться в этом многообразии без систематизации и опоры на теоретическую базу.

Цель данной статьи — обобщить и упорядочить современные подходы к контролю поведенческих привычек с помощью мобильных приложений. В работе рассматриваются теоретические основания формирования привычек, предлагается классификация приложений по целям и функциям, выделяются основные механизмы, используемые в таких сервисах, а также затрагиваются актуальные тенденции и ограничения цифровых инструментов саморегуляции. Подобный обзор может служить основой для дальнейших исследований и осознанного проектирования приложений, направленных на устойчивое изменение поведения пользователей.

Чтобы понять, как мобильные приложения поддерживают изменение привычек, необходимо опираться на несколько теоретических направлений. Следует кратко рассмотреть основные модели и идеи, на которых строится современный подход к привычкам.

Привычка часто описывается как автоматизированное действие, выполняемое без сильного волевого усилия. В рамках модели «петли привычки» выделяют три элемента: триггер, повторяющееся действие и вознаграждение [1]. Триггер запускает поведение, действие — это сама привычка, а вознаграждение закрепляет связь между ними. Понимание этой цепочки важно для проектирования вмешательств: можно менять триггеры, само действие или форму подкрепления. Например, напоминания в приложении выступают искусственным триггером, помогая пользователю «включить» нужное поведение в нужный момент.

Исследования показывают, что привычка не формируется мгновенно. Классическая работа указывает на срок около 66 дней, но с большими индивидуальными различиями: от 18 до 254 дней. Важно и то, что сложность привычки влияет на время: простые действия (например, выпить стакан воды) закрепляются быстрее, чем сложные (регулярные тренировки). Для разработки приложений это означает необходимость длительной поддержки пользователя, напоминаний и обратной связи, особенно в первые недели.

Контроль привычек связан с саморегуляцией и самоконтролем. В модели саморегуляции выделяют фазы: постановка целей, планирование, действие и оценка результата [2]. Привычки упрощают первые две фазы, но важны мониторинг (наблюдение за собой) и обратная связь. Мобильные приложения могут помогать в фиксации поведения, отслеживании прогресса и сравнении результата с целью, что поддерживает осознанность и своевременную коррекцию поведения.

Современный рынок мобильных приложений предлагает множество решений для работы с привычками. Чтобы упорядочить это разнообразие, полезно выделить несколько оснований для классификации.

Классификация по целевой области. Самый распространённый принцип — назначение приложения. В группе здоровья и физической активности встречаются шагомеры, трекеры тренировок и приложения для йоги, где привычка строится через регулярность нагрузок. Приложения для питания помогают фиксировать рацион, планировать приёмы пищи и выстраивать режим [6]. Отдельный сегмент — сон и режим дня: будильники, трекеры сна и планировщики, помогающие формировать стабильный суточный ритм. Продуктивность и тайм-менеджмент представлены таск-менеджерами, техниками и планировщиками, где привычка — это регулярное следование расписанию. Финансовые приложения фокусируются на учёте расходов и планировании бюджета. Ментальное здоровье и осознанность объединяют медитации, практики благодарности и рефлексии. В реальности границы размыты: многие приложения совмещают несколько областей [7].

Классификация по типу функционала. По способу работы с пользователем выделяют несколько типов. «Чистые» трекеры привычек — минималистичные приложения с чек-листами, календарём и подсчётом серий. Геймифицированные решения добавляют очки, уровни, достижения и соревнования. Приложения на основе напоминаний делают акцент на push-уведомлениях и настраиваемых триггерах. Комплексные wellness-платформы объединяют трекинг, рекомендации, интеграции с устройствами и иногда консультации, превращаясь в экосистему привычек. Какой тип выбрать, зависит от целей пользователя и его отношения к данным и геймификации.

Классификация по методологической основе. Различаются приложения и по теоретическим моделям, на которые они опираются. Часть приложений строится на поведенческой психологии: триггеры, подкрепление и повторение. Другие включают элементы когнитивно-поведенческой терапии — работу с мыслями, убеждениями и поведенческими экспериментами. Третьи опираются на геймификацию и теорию мотивации, используя прогресс, награды и социальное сравнение. На практике подходы часто комбинируются, но понимание методологической базы помогает оценить, насколько приложение соответствует целям и ожиданиям пользователя.

Для поддержания поведенческих привычек мобильные приложения опираются на несколько базовых механизмов, которые усиливают мотивацию и самоконтроль.

Трекинг и визуализация. Центральный элемент — фиксация выполненных действий. Заполненный календарь, отметки о выполнении и «серия» (streak) создают эффект «не разорвать цепочку»: пользователь видит накопленный результат и стремится его сохранить [1]. Графики и сводки дают обратную связь: как меняется поведение в течение дня, недели, месяца. Важно, чтобы отображались и «провалы», и восстановление после них — это снижает демотивацию при срывах.

Геймификация. В приложениях используют игровые элементы: очки, уровни, значки и награды. Это опирается на потребность в прогрессе и признании [8]. Важно балансировать внешние стимулы и внутреннюю мотивацию. Если акцент только на очках и рангах, интерес может быстро угаснуть; если игровые элементы дополняют содержательную цель, они работают дольше.

Уведомления и напоминания. Push-уведомления выступают как триггеры в нужный момент. Их эффективность зависит от времени, частоты и формулировки. Слишком частые напоминания раздражают; слишком редкие теряют смысл. Умные уведомления, привязанные к контексту (место, время, активность), обычно работают лучше общих. Дополнительно следует учитывать индивидуальный ритм пользователя.

Социальные механизмы. Поддержка и соревнование в группах, челленджи и совместные цели усиливают приверженность привычке. Сравнение с другими может быть как мотиватором, так и источником стресса, поэтому важен выбор уровня «публичности» — от полностью приватного до группового формата.

Персонализация. Адаптация под цели, темп жизни и предпочтения пользователя повышает вовлечённость. Гибкие настройки времени, целей, типа напоминаний и сложности задач помогают удерживать использование приложения в долгосрочной перспективе.

В совокупности эти подходы позволяют приложениям выступать инструментом поддержки саморегуляции и контроля привычек.

Мобильные решения для работы с привычками продолжают развиваться: меняются не только интерфейсы, но и сами принципы поддержки пользователей.

Одна из заметных тенденций — использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Алгоритмы анализируют историю действий, время и частоту выполнения, а затем подбирают рекомендации и подсказки [6]. Вместо фиксированного расписания пользователь получает более индивидуальный режим, что теоретически должно повышать приверженность привычке. Правда, реальная эффективность таких систем пока подтверждена ограниченно.

Ещё один вектор — связь приложений с носимыми устройствами: фитнес-браслеты и умные часы передают шаги, пульс, данные о сне в трекеры привычек. Это снижает необходимость ручного ввода и позволяет учитывать физиологические показатели при подборе времени и интенсивности действий. Интеграция с умным домом пока скорее перспектива, чем массовая практика.

На фоне роста обработки персональных данных всё важнее становится этическая и правовая сторона. Пользователи всё чаще ожидают понятных настроек приватности и контроля над своими данными. Привычки — чувствительная сфера, поэтому прозрачность и безопасность хранения информации всё сильнее влияют на доверие к приложению.

Распространяется идея «микрообучения»: короткие, регулярные блоки вместо длинных инструкций. В контексте привычек это проявляется в небольших ежедневных заданиях, коротких медитациях и минимальных напоминаниях, рассчитанных на выполнение за 1–5 минут. Такой формат удобен при нехватке времени и снижает барьер для начала.

Использование мобильных приложений для контроля привычек сопряжено с рядом ограничений и рисков.

Во-первых, возникает проблема подмены цели: человек начинает ориентироваться на отметку в приложении, а не на изменение собственного поведения. Появляется мотивация «не сорвать streak», а не выполнить действие. В итоге привычка может не сформироваться, зато появляется зависимость от приложения. Если пользователь перестаёт им пользоваться, прежние паттерны часто возвращаются.

Во-вторых, возможен эффект выгорания. Постоянные напоминания, испытания и требование ежедневных отметок создают ощущение давления. Особенно уязвимы люди с перфекционизмом: пропуск одного дня может подорвать мотивацию и привести к полному отказу от использования приложения. В-третьих, достоверность данных остаётся под вопросом. Пользователь сам фиксирует выполнение действий, что открывает путь к искажению (например, отметки «задним числом»). Это снижает ценность статистики и может исказить представление о реальном прогрессе [6].

Ещё один аспект — доступность. Не у всех есть смартфоны, стабильный интернет или привычка регулярно пользоваться подобными сервисами. Пожилые люди и пользователи с ограниченными возможностями часто оказываются в невыгодном положении. В этой связи важно понимать, что мобильные приложения — это лишь вспомогательный инструмент, а не единственный способ работы с привычками. Их стоит рассматривать как дополнение, а не замену традиционным методам саморегуляции [7].

Разнообразие мобильных приложений для контроля привычек показывает, что универсального решения пока нет. Эффективность зависит не столько от отдельного инструмента, сколько от того, как он сочетается с потребностями и образом жизни пользователя.

Трекинг, геймификация, напоминания и социальные механики по-разному влияют на формирование привычек. Кто-то лучше реагирует на визуализацию прогресса, кому-то важны достижения и уровни, третьим — поддержка сообщества. Это говорит о том, что разработчикам стоит закладывать гибкость и возможность настройки под личность пользователя.

Остаётся открытым вопрос о долгосрочном эффекте: многие приложения помогают на старте, но слабо поддерживают переход привычки в устойчивое, «автоматическое» поведение. Здесь важно развитие персональных рекомендаций, интеграции с другими сервисами и учёт контекста пользователя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайдай А.С., Кадыров Р.В., Капустина Т.В. Мобильные приложения для психического здоровья: обзор литературы // Психолог. 2023. № 5. С. 1–23. DOI 10.25136/2409-8701.2023.5.44193.
2. Гусев А.В., Ившин А.А., Владимирский А.В. Российские мобильные приложения для здоровья: систематический поиск в магазинах приложений // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2021. Т. 7. № 3. С. 21–31. DOI 10.29188/2712-9217-2021-7-3-21-31.
3. Иванец Н.Н., Кинкулькина М.А., Тихонова Ю.Г. Цифровые технологии в сфере психического здоровья: проблемы и перспективы // Национальное здравоохранение. 2023. Т. 4. № 2. С. 5–14. DOI 10.47093/2713-069X.2023.4.2.5-14.
4. Незнанов Н.Г., Васильева А.В. Цифровизация в оказании помощи в области психического здоровья. Новые возможности для специалистов и пациентов // Национальное здравоохранение. 2023. Т. 4. № 2. С. 15–24. DOI 10.47093/2713-069X.2023.4.2.15-24.
5. Розанов В.А., Самерханова К.М. Мобильные приложения для поддержания психического здоровья: обзор оценок пользователей // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2022. Т. 8. № 2. С. 7–20. DOI 10.29188/2712-9217-2022-8-2-7-20.
6. Симонов Т.С., Тишаева А.Г., Перемитина Т.О. Мобильные приложения для психологического благополучия: отношение пользователей и определение требований // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2024. Т. 10. № 2. С. 7–12. DOI 10.29188/2712-9217-2024-10-2-7-12.
7. Тулепбергенов Г.К., Алимбаева С.Х., Оспанова Д.А., Баймаханов А.А., Алдабекова А.М., Макашева З.С., Тыналиева Ш.А., Уменова Г.Ж., Туякбаева А.Г., Фазылов Т.Р. Эффективность мобильных приложений для повышения приверженности для пациентов с фибрилляцией предсердий // Вестник Казахского национального медицинского университета. 2022. № 2. С. 26–34. DOI 10.53065/kaznmu.2022.18.47.026.
8. Хандрик Ю. А. Разработка и развитие мобильного приложения управления здоровым образом жизни. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, 2024. 129 с.

Поступила в редакцию: 06.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Чекунков А. В., Никонов И. Д., 2026.